

TIL VA ADABIYOT

TA'LIMI

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI
VAZIRLIGINING ILMIY-METODIK JURNALI

1991-yildan
chiqa boshlagan

2024-yil. 7-son

ISSN 2010-5584

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ МИНИСТЕРСТВА
ДОШКОЛЬНОГО И
ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Я ПРЕПОДАВАНИЕ
ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

LANGUAGE AND LITERATURE
TEACHING

SCIENTIFIC-METHODOLOGICAL JOURNAL OF THE MINISTRY
OF PRESCHOOL AND SCHOOL EDUCATION
OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

til_adabiyot@umail.uz www.tilvaadabiyot.uz til_adabiyot@umail.uz www.tilvaadabiyot.uz til_adabiyot@umail.uz www.tilvaadabiyot.uz til_adabiyot@umail.uz www.tilvaadabiyot.uz

BU YIL RESPUBLIKA MIQYOSIDA PREZIDENT MAKTABLARIGA BIR O'QUVCHI O'RNIGA
O'RTACHA 185 NAFAR, IJOD MAKTABLARIGA 15 NAFAR TALABGOR TO'G'RI KELDI.

Ushbu sonda

ADABIY TAQVIM

Yoniq so'z yolqini.
Professor Qozoqboy
Yo'ldosh portretiga
bir nazar

3
bet

DOLZARB MAVZU

O'zbek tilining asosiy
imlo qoidalarini
mukammallashtirish
xususida ba'zi
mulohazalar

7
bet

METODIK TAVSIYA

O'zbek tili
darslarida Rufat
Risqiyevning hayoti
va faoliyatini
o'qitish metodikasi

18
bet

TADQIQOT

"Oltun yorug'"
asaridagi holat
fe'llari semantikasi

40
bet

IZ OPIYA PREPODAVATELYA

Изучение лексики
интерактивными
методами для
развития речи

49
bet

TIL VA ADABIYOT

TA'LIMI

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI
VAZIRLIGINING ILMIY-METODIK JURNALI

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ МИНИСТЕРСТВА
ДОШКОЛЬНОГО И
ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Я ПРЕПОДАВАНИЕ ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

LANGUAGE AND LITERATURE TEACHING

SCIENTIFIC-METHODOLOGICAL JOURNAL OF THE
MINISTRY OF PRESCHOOL AND SCHOOL EDUCATION
OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

O'zbekiston
Matbuot va axborot
agentligida 2014-
yil 19-dekabrda
0055-raqam bilan
qayta ro'yxatga
olingan
2024-yil. 7-son

Tahrir hay'ati:

Hilola UMAROVA
Farhod BOQIYEV
Qozoqboy YO'LDOSHEV
Nizomiddin MAHMUDOV
Jabbor ESHONQULOV
Abdurahim NOSIROV
Bahodir JOVLIYEV
Yorqinjon ODILOV
Valijon QODIROV
Tolib ENAZAROV
Ravshan JOMONOV
Nilufar NAMOZOVA
Sanobar TO'LAGANOVA
Yo'ldosh RAHMATOV
Anatoliy LIXODZIYEVSKIY
Elvina ALIYEVA
Qodirjon NOSIROV
Bekkenbauer REYMOV
Yuliy MUSURMANOVA
Bashorat BARRIDDINOVA
Shahnoza TURNIAZOVA
Ra'no ABDUSALOMOVA
To'lqin XOLJO'RAYEV
Xadicha MUHIDDINOVA
Umid XO'JAMQULOV
Shahobiddin RASULOV
(bosh muharrir o'rinbosari)

Bosh muharrir

Farrux JABBOROV

Sahifalovchilar:

Akmal FARMONOV
Gulnoza VALIYEVA

Nashr uchun mas'ullar:

Nilufar NAMOZOVA
Nigora URALOVA
Emma TOROSYAN

Tahririyat manzili:

100011, Toshkent shahri
Navoiy ko'chasi 30-uy.
Telefon: (55) 510-28-44,
(77) 358-57-67
e-mail: til_adabiyot@umail.uz
veb-sayt: www.tilvaadabiyot.uz

Materiallar @TilAdabiyot_bot orqali qabul
qilinadi.

Jurnaldan ko'chirib bosilgan maqolalar "Til
va adabiyot ta'limi"dan olindi, deb izohlanishi
shart.

Jurnalda nashr etilgan maqolalarda mualliflarning tahririyat nuqtayi nazariga muvofiq
kelmaydigan fikr-mulohazalari bo'lishi mumkin.
Mualliflarning ism-familiyasi shaxsini tasdiqlovchi pasportiga muvofiq yoziladi.

Bosmaxonaga 2024.26.07. da topshirildi. Of-
set usulida chop etildi. Qog'oz bichimi 60x84/8.
Shartli bosma tabog'i 6,0. "Arial" garniturasida.
10, 11 kegl. "Madad oshiyoni" MChJ bosma-
xonasida chop etildi. Manzil: Toshkent shahri
Yakkasaroy tumani Qushbegi ko'chasi 6-uy.
Buyurtma ___ Adadi 4500 nusxa. Bahosi ke-
lishilgan narxda.

MUNDARIJA

ADABIY TAQVIM

Yoniq so'z yolgini. Professor Qozoqboy Yo'ldosh portretiga bir nazar3

DOLZARB MAVZU

Komil Qarshiyev. O'zbek tilining asosiy imlo qoidalarini mukammallashtirish xususida ba'zi mulohazalar7

ADABIYOTSHUNOSLIK

Guli Tursunpo'latova. Mavzu rang-barangligi va badiiy mahorat10

Hamza Allambergenov, Xotamjon Abdullayev. "Rayxon arab" dostoni qiyosiy tahlili11

Iroda Almadanova. O'zbek hikoyalari shaxs ruhiyatidagi evrilishlar14

METODIK TAVSIYA

Dildoraxon Tulanboyeva. Kimyo yo'nalishi talabalarining ingliz tilidagi kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishga qo'yilgan zamonaviy metodik talablar16

Ro'zmat Ismailov. O'zbek tili darslarida Rufat Risqiyevning hayoti va faoliyatini o'qitish metodikasi18

Rayhon Rasulova. Matn yaratish kompetensiyasini shakllantirish21

Tursunay Yusupova, Umid Hamroyev. Ravish so'z turkumi mavzusini o'rgatishda kognitiv-pragmatik yondashuv22

Yulduz Baxriddinova. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki nutqini o'stirishda folklor namunalariidan foydalanish usullari24

TILSHUNOSLIK

Gulandom Bakieva, Dildora Mardieva. Theoretical, methodological and practical aspects of teaching speaking skills25

Zafar Dadabayev. Language interference in teaching English27

TAHLIL

Farhod Aliyev. Navoiyning nasriy asarlarida Qur'on oyatlari va hadislarining berilishi29

Munira Isomiddinova. Turizm jurnalistikasi rivojida bosma matbuot - jurnallarning o'rni30

Ozoda Sharipova. Vatandan ayrolik va vatansizlikka munosabat bildirilgan paremlarning lingvokulturologik tadqiqi32

TADQIQOT

Abdurahmon Madaminov. O'zbek tilida gap bo'laklarining yoyilishi va ifodalanish usullari33

Jobir Ismatilloev. Munis ijodida Eltuzarxon madhi36

Muyassar Navruzova. Tibbiy birliklarning nominativ va lingvomadaniy tavsifi38

Nazarbay Kilichov. "Oltun yorug'" asaridagi holat fe'llari semantikasi40

Yo'ldosh Rahmatov. "Devonlu lug'otit turk" va o'zbek maqolshunosligi44

KICHIK TADQIQOT

Kumush Rajapova. Ona tili darslarida mashq ustida ishlash46

Muzayyana Sobirova. Zamon kategoriyasining substansional tadqiqi47

IZ OYI TA PREPODAVATELYA

Ziyada Aytеноva. Изучение лексики интерактивными методами для развития речи49

В ПОМОЩЬ ПРЕПОДАVATELYO

Zarina Babaeva, Diana Kanataeva. Функциональный подход как способ интенсификации обучения сочетаемости слов52

ЯЗЫКОЗНАНИЕ

Эльвира Минибаева. Названия восточных должностных лиц в русском языке55

Феруза Мухитдинова, Сонг Янан. Имена собственные на примере рассказа Сергея Довлатова «Старый петух, запечённый в глине»57

СОПОСТАВИТЕЛЬНОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ

Наргиза Жабборовва. Сопоставительно-функциональная трактовка лингвокультурных традиционных особенностей гендерно-вежливых эвфемизмов русского и узбекского языков59

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Малика Файзиёва. Феномен английского характера в рассказах Фрэнсиса Кинга «Дом» и «Один-ноль»61

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Ахтам Сариев. Содержание упражнений и технология их выполнения при обучении учащихся русской речи63

Зилола Рузиева. Аксиологические аспекты русских пословиц, представленные глаголами совершенного и несовершенного вида65

Замира Ахмадиллаева, Гульчехра Давлятова. Варьирование выразительных средств в ораторской речи68

Барно Абдуллаева. Роль языковой и культурной компетенций в формировании познавательных процессов70

Камила Ахмедова. Национально-культурная специфика русского детского фольклора72

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Матлюба Мирханова. Использование коммуникативного обучения языку на занятиях75

Мадина Шукурова. Дифференцированное обучение76

СВЕТ НЕГАСНУЩИХ ИМЁН

Анатолий Лиходзиевский. «Вера души и сердца...»78

TIL VA ADABIYOT

TA'LIMI

Я ПРЕПОДАВАНИЕ ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ LANGUAGE AND LITERATURE TEACHING

журнали

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi Rayosati qarori bilan Filologiya hamda Pedagogika
fanlari bo'yicha doktorlik dissertatsiyalari (PhD, DSc) asosiy ilmiy natijalarini
chop etish tavsiya etilgan milliy ilmiy nashr.

Umuman olganda, o'zbek xalq paremlarida shaxslarning o'z vatanini tark etishiga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan tabiiy zaruratlardan tashqari, qolgan boshqa holatlar qoralanadi. Jamiyat a'zolari o'z ona tuprog'ini

obod qilishga, har qanday vaziyatda ham o'z yurtida bo'lishga undaladi, Vatandan olisda yashashning azobli oqibatlari bayon etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Usmonova Sh. Lingvokulturologiya. – Toshkent, 2019.
2. Rahmon N. Turk xoqonligi. – Toshkent: Xalq merosi, 1993.
3. Тошева Д.А. Зоонимы в культурологическом подходе к освоению иностранного языка // “Til va adabiyot ta’limi” jurnali, 2016. 7-son.

Tadqiqot

Abdurahmon MADAMINOV,
Qoraqalpoq davlat universitetining
o'zbek tilshunosligi kafedrasida dotsenti

O'ZBEK TILIDA GAP BO'LAKLARINING YOYILISHI VA IFODALANISH USULLARI

Annotatsiya. Maqolada gap bo'laklarining yoyilishi va ifodalanish usullari haqida fikr yuritilgan. Ism murakkab so'z birikmalarining derivatsiyasi va yoyilish holatlari tahlil qilingan. Asosan, gap tarkibida qo'shimcha propozitsiyaning ifodalanish holatlari ochib berilgan.

Kalit so'zlar: sodda, murakkab so'z birikmasi, yoyiq uyushiq bo'lak, ism, fe'lli so'z birikmalar, derivatsiya, konversiya, kontaminatsiya, yoyilish holatlari, atributiv, sifatdosh oborot, propozitsiya.

Annotation. This article discusses the ways of spreading and expressing parts of speech. The methods of derivation and cases of spreading of complex noun phrases are analyzed. Basically, complex determining conjunctions help to express an additional proposition in the sentence structure.

Keywords: simple, complex, word combination, compound part, noun, verb phrases, derivation methods, conversion, contamination, spreading cases, attributive, adjective turnover, proposition.

Аннотация. В статье рассматриваются способы распространения и выражения частей речи. Анализируются способы образования и случаи распространения сложных именных словосочетаний. В основном сложные определительные словосочетания помогают выразить дополнительную пропозицию в структуре предложения.

Ключевые слова: простое, сложное словосочетание, составная часть, именные, глагольные словосочетания, способы деривации, конверсия, контаминация, развернутые, атрибутивные, причастия оборот, пропозиция.

Gap bo'laklari tobe aloqadagi turli xil so'z bog'lanmalari asosida gapda tug'iladigan va gapning tarkibiy elementlari o'rtasidagi munosabatlarni ifodalaydigan sintaktik kategoriyadir. Ular gap tarkibida so'z va so'z birikmalari bilan ifodalanib keladi. Bu esa gap tarkibidagi so'zlarning o'zaro munosabatini, xarakterini, gapning grammatik jihatdan qanday bo'laklarga ajralishi va ularning gapdagi rolini ko'rsatadi [4: 75].

O'zbek tilida gap bo'laklari tuzilishiga ko'ra sodda, murakkab va yoyiq holatlarda ifodalanadi. Gap bo'laklarini aniqlashda sintaktik aloqaga kirishuvchi elementlarning turi, shakli, bir-biriga nisbati, leksik-semantik xususiyatlari va ularni sintaktik aloqaga kirituvchi vositalar e'tiborga olinadi [3: 116]. Bu esa gap bo'laklarini tashkil etgan so'z birikmalarining ifodalanishi bilan bog'liq [2: 238 – 240]. Hokim bo'lagi ism (ot, sifat, son, modal so'z) bilan ifodalangan so'z birikmalarining tobe qismi aniqlovchi vazifasidagi birikmalar bilan kengayishi natijasida murakkab gap bo'laklari hosil bo'ladi. Natijada yoyiq gap bo'laklari fikrni oydinlashtiradi va gapga qo'shimcha propozitsiya olib kiradi.

Masalan: “Tez yordam”ga qoyil bo'lish kerakki, o'n minut o'tar-o'tmas kattagina yog'och quti ko'targan ayol hamshirasi bilan Abrornikiga yetib keldi (Pirimqul Qodirov, “Olmos Kamar”). Mazkur jumlada ayol hamshira sodda so'z birikmasi kattagina yog'och quti ko'targan sifatdosh o'rami yordamida murakkablashib, gapni mazmunan boyitgan. Bunday ism murakkab so'z birikmasining yoyilish holati ikki tomonlama yuz beradi. Chunki ular tarkibidagi hokim va tobe qismlar biror tushuncha yoki hodisani har tomonlama to'la aniqlash, to'ldirish maqsadida yoyilib keladi. Hozirgi o'zbek adabiy tilida otli sodda so'z birikmalarining keng tarqalgan turlari ot + ot, sifat + ot, sifatdosh + ot qolipida. Ular gap tarkibida quyidagi holatlarda yoyilib murakkab gap bo'laklarini hosil qiladi:

a) sodda so'z birikmalarining tobe qismi kengayishi natijasida: Bu yil yomg'ir ko'p yoqqanligi uchun erta bahorgi bug'doy har yilgidan mo'l bo'ldi (Said Ahmad, “Ufq”). Keltirilgan jumlada erta bahorgi bug'doy so'z birikmasining tobe qismi tarkibida yomg'ir ko'p yoqqan-

ligi uchun (sabab), *erta bahorgi* (payt) munosabatini ifodalagan birikmalar hokim bo'lak vazifasidagi *bug'doy* so'zining ma'nosini oydinlashtirib, yoyilib kelgan. Ko'pincha bunday sabab va payt munosabatini ifodalagan birikmalar bir butun holda hokim so'zni semantik jihatdan murakkablashtirishga xizmat qiladi;

b) sodda so'z birikmalaridagi hokim bo'lakning kengayishi natijasida otli so'z birikmalarining ma'nosi konkretlashib keladi. Masalan: *Og'irligi yetmish kilo keladigan bitta semiz arabi qo'chqor eltdim* (Ne'mat Aminov, "Qahqaha"). Jumlada hokim bo'lak vazifasidagi *arabi qo'chqor* so'z birikmasi *semiz, og'irligi yetmish kilogramm keladigan, bitta* kabi aniqlovchilar hisobiga yoyilib kelgan. Hokim bo'lak vazifasidagi so'z sodda va murakkab aniqlovchilar yordamida kengayishi natijasida yoyiq gap bo'laklarini hosil qilgan. Gap bo'laklarining bu tarzda yoyilishi, asosan, kontaminatsiya usuli orqali amalga oshadi. Demak, sodda so'z birikmalarining kengayishi natijasida bir nechta propositiv tushuncha bitta sodda gap tarkibiga singdiriladi. Mazkur holat so'zlovchining biror shaxs, narsa yoki voqea-hodisani har tomonlama to'la ifodalash zaruratidan yuzaga keladi. Bu esa hokim bo'lak vazifasidagi so'zning qaysi so'z turkumi bilan ifodalanishiga ham bog'liq. Hokim bo'lak vazifasida ot yoki ot vazifasidagi boshqa so'zlar kelsa, ularga xos biror tushunchani aniq ifodalash uchun aniqlovchi yoki boshqa so'zlardan iborat birikmalar yoyiq va uyushiq holda birikib keladi. Agar hokim bo'lak fe'l turkumiga oid so'zlardan iborat bo'lsa, ular to'ldiruvchi yoki hol vazifasidagi so'zlar yordamida yoyilib kelishi mumkin. Ammo hokim bo'lak vazifasidagi barcha so'zlarning kengayish imkoniyati bir xil darajada emas. Ot va fe'l turkumidagi so'zlarning kengayish imkoniyatiga nisbatan sifat va ravishlarniki ancha chegaralangan. Son, olmoshlarning ayrim turlari esa hokim yoki tobe bo'lak vazifasida kelishidan qat'i nazar, aniqlovchilar yordamida deyarli murakkablasha olmaydi.

Xullas, murakkab so'z birikmalarining kontaminatsiya usuli bilan yasalishi asosan ot, fe'l, qisman esa sifat, son, taqlid so'z va olmosh kabi so'z turkumlarining hokim bo'lak vazifasida kelgan holatlarida yuz beradi. Hozirgacha o'zbek tilshunosligiga oid tadqiqotlarda erkin so'z birikmalarining yoyilishidan hosil bo'lgan birikmali gap bo'laklari alohida tadqiq etilmagan [4: 75 – 76]. Xuddi shu jihat ism so'z birikmalarining yoyilish holatlari haqida fikr yuritishga undadi:

1. Otli so'z birikmalarining yoyilishidan hosil bo'lgan murakkab birikmalar. Bunday so'z birikmalarining tobe komponentini hosil qilgan yoyiq aniqlovchi vazifasidagi mustaqil so'zlar bir butun holda hokim bo'lak vazifasidagi so'zni aniqlab keladi. Masalan: *Yelkasiga tashlab qo'yilgan ikki o'rim bo'liq sochi to'lg'anib turadi* (Pirimqul Qodirov, "Tashvishli dunyo"). Agar birikma tarkibidagi fikr yana oydinlashtirishni talab qilsa, sifatdashning *-gan* shakli yordamida, ya'ni *yelkasiga tashlab qo'yilgan* o'ram bilan murakkablashadi. Otli so'z birikmalar faqat sifatdash o'ramlar bilan ham murakkablashadi: ***Olti yoshidan mol ketida yurib katta bo'lgan Mamat ham yolchitib ishlamas edi*** (Asqad Muxtor, "Chinor"). Bunday otli murakkab so'z birikmalari hech qanday leksik-grammatik vositalarsiz, faqat ohang yordamida bitishuvli aloqaga kiritiladi.

shadi: *Kuyovlar kiyadigan qalampir nusxa marg'iloncha do'ppisi uning salovatini ochib yubordi* (Hakim Nazir, "Kenjatoy"). Murakkab so'z birikmalarining tobe qismi tarkibida uyushib kelayotgan aniqlovchili birikmalarining hokim bo'lagi ot bilan ifodalanib, sifatdashning *-gan* shakli yordamida birikadi. Ba'zan bunday sifatdash o'ramlar orasiga ayrim aniqlovchi vazifadagi so'zlar yoki ravishdash shakllar bilan ifodalangan birikmalar ham kiritiladi.

Masalan: ***Syrak sochlari to'zg'igan, lunjlari ichiga botib, kampirdahan bo'lib qolgan Quadratxo'ja uyquli ko'zlarini qisib, ishshayib turibdi*** (Odil Yoqubov, "Diyonat"). Gapning ega bo'lagi tarkibida ham bunday aniqlovchili yoyiq bo'laklar uyushib kelishi mumkin: *Yuzi oftobday tiniq, timqora sochlari to'pig'iga tushgan, husn-malohatda tengsiz bu juvon – Oynisa edi* (Odil Yoqubov, "Diyonat"). Demak, aniqlovchili murakkab so'z birikmalari tobe bo'lak tarkibida hokim bo'lak vazifasidagi otni har tomonlama to'la aniqlash maqsadida yoyiq va uyushiq holatlarda keng qo'llanadi. Chunki ular so'z kengaytiruvchilari sifatida biror shaxs yoki voqea-hodisalarni obrazli shakllarda tasvirlashga xizmat qiladi.

Xullas, otli murakkab so'z birikmalarining yoyilishidan hosil bo'lgan aniqlovchili birikmalar o'zbek tilida juda keng tarqalgan bo'lib, biror shaxs va predmetni keng ma'noda yoritishda muhim ahamiyatga ega.

2. Sifat bilan ifodalangan so'z birikmalarining yoyilish holatlari. Sifatlarining hokim bo'lak vazifasida kelib, mustaqil so'z birikmalarni hosil qilish holatlari ancha chegaralangan. Faqat ayrim asliy va nisbiy sifatlar doirasidagina yuz beradi. Masalan: *Bundan bo'lim mudirining ham quvonchi cheksiz, yaxshi shogird yetishtirayotganidan xursand* (Pirimqul Qodirov, "Tashvishli dunyo"). *Yoshi o'ttizlarni qoralab borayotibdi-yu, hali o'n to'rt kunlik oyday tiniq, juda yosh ko'rinadi.* (Pirimqul Qodirov, "Tashvishli dunyo"). Gapda *o'n to'rt kunlik oyday tiniq* kabi murakkab so'z birikmalarining hokim bo'lagi vazifasidagi *tiniq* sifati so'z kengaytiruvchilari sanalgan aniqlovchi vazifasida yoyilib kelgan. Demak, bunday so'z birikmalari derivatsiyasini hosil qilishda fe'lning sifatdash shakllarini yasovchi *-yotgan* va otning *-day, -dek* o'xshatish shakllarini hosil qiladigan affiksleri muhim ahamiyatga ega. Natijada ularning hokim bo'lagi vazifasida kelgan sifat ma'no jihatdan yana ham oydinlashadi.

Misol uchun: *Uning ovozi xuddi sayroqi qushning ovoziday yoqimli, suvday tiniq, baxmalday mayin edi* (Odil Yoqubov, "Ko'hna dunyo"). Hatto hokim so'z vazifasida kelgan yasama sifatlar ham *-day* affiksi yordamida o'zidan oldingi sifatdash bilan yoyilib murakkab so'z birikmalarini hosil qiladi. Ular ko'pincha konversiya usuli orqali murakkab tushunchalarni anglatib keladi. Deylik: *Shukurov go'yo dam olishga emas, rasmiy ish bilan kelgan odamday, qoshlarini chimirib, kulimsirab kelardi* (Odil Yoqubov, "Diyonat"). Aslida mazkur jumla tarkibidagi *rasmiy ish bilan kelgan odam* murakkab so'z birikmasiga *-day* o'xshatish shaklini ifodalovchi affiks qo'shilishi natijasida o'xshatish ma'nosidagi aniqlovchili birikma hosil qilingan. Ular nutqimizda juda ko'p va asosan *-day, -dek* affiksleri yordamida yasaladi: *Qoratosh yonbag'riga tirmashayotgan ayiqdek, mashina karnay-surnay nag'masi ustiga telba yirtqichdek*

yelib borardi (Shukur Xolmirzayev, “Kimsasiz hovli”). Bu birikmalar *-day*, *-dek* affiksleri yordamida hosil boʻlib, gap tarkibidagi feʼl kesimning maʼnosini aniqlab keladi.

3. Hokim boʻlagi son bilan ifodalangan soʻz birikmalarining yoyilishi. Soʻz birikmalari ichida hokim boʻlak son bilan ifodalangan murakkab turlar juda kam. Bunday yoyiq soʻz birikmalari asosan murakkab sonlar bilan ifodalanganda yaqqol koʻzga tashlanadi. Masalan: *Ming toʻqqiz yuz yigirma toʻqqizinchi yilning sovuq kuz kunlaridan biri, qishloq oʻrtasidagi bozor maydonida, mashhur gumbazli machit oldida, odam gavjum edi* (Odil Yoqubov, “Diyonat”). Mazkur jumlada sonli murakkab soʻz birikmasining hokim va tobe qismlari oʻzaro moslashuvli aloqaga kirishgan. Ammo ular bir butun holda hokim boʻlak vazifasidagi bir soni bilan boshqaruvli aloqani tashkil qiladi. Masalan: *Ming toʻqqiz yuz yigirma toʻqqizinchi yilning sovuq kuz kunlaridan biri* kabi. Baʼzan taqsimlash maqsadida kasr sonlar ham murakkablashib, aniqlovchili yoyiq soʻz birikmalarni hosil qiladi: **Topshirgan paxtamiz uchun bankdan oladigan pulimning toʻrtidan birini** menga keltirib berasiz (Mirzakalon Ismoilii, “Fargʻona tong otguncha”).

4. Hokim boʻlagi olmosh bilan ifodalangan soʻz birikmalarining yoyilishi. Hokim soʻz olmosh bilan ifodalangan soʻz birikmalarining tobe qismi yoyiq aniqlovchi yoki toʻldiruvchilar bilan murakkablashib keladi: *Mayli, omon boʻlsin, tangrimdan oʻtinib tilaganim shu* (Oʻtkir Hoshimov, “Tushda kechgan umrlar”). *Toʻrtinchi kursdagi oʻziga ishongan yigitlarning hammasi Faridaga koʻngil qoʻygan edi.* (Oʻtkir Hoshimov, “Tushda kechgan umrlar”). Gap tarkibida kelgan bunday yoyiq birikmalar egalik va qaratqich kelishigi (-ning) qoʻshimchalari yordamida moslashuvli aloqaga kirishib hokim soʻz vazifasidagi olmoshni kengaytirib keladi: *Darvoqe, eshitganman, xaloyiqni isyonga boshlagan mard yigitlarning biri u boʻlgan edi* (Oʻtkir Hoshimov, “Tushda kechgan umrlar”). Baʼzan esa chiqish kelishigi, yaʼni *-dan* affiksi yordamida ham hokim boʻlak vazifasidagi olmosh bilan boshqaruvli aloqaga kirishib, murakkab soʻz birikmalarni hosil qiladi: *– Bor, taqdir, – dedi, kabinetga sigʻmay tashqaridagi boʻlmada qolganlardan biri* (Mirzakalon Ismoilii, “Fargʻona tong otguncha”). Ammo olmoshlar bilan ifodalangan bunday ism murakkab soʻz birikmalari nutqda juda oz va ular asosan sifatdosh yoki kelishik qoʻshimchalari yordamida birikib, yoyiq gap boʻlaklarini hosil qiladi.

Demak, yuqorida tahlil obyekti boʻlgan ism soʻz birikmalarining koʻpchiligi tobe qismning kengayishi natijasida yuzaga kelgan birikmalar hisoblanadi. Masalan: *Onalik mehridan tugʻilgan bu teran donolik ham, kampirning koʻz yoshlari bilan sugʻorilgan bu tiniq soʻzlar oldida oʻz xatolarining butun mudhish shafqatsizligini ham domla mana endi tushundi* (Odil Yoqubov, “Diyonat”). Mazkur jumla tarkibidagi soʻz birikmalari *onalik mehridan tugʻilgan bu teran donolik va kampirning koʻz yoshlari bilan sugʻorilgan bu tiniq soʻzlar* shaklida tobe boʻlak hisobiga yoyilgan. Har ikkala qism *-gan* sifatdosh shakli yordamida oʻzaro birikib kelgan. Hatto ikki va undan ortiq sifatdosh oʻramlar uyushgan holatda bitta hokim boʻlak vazifasidagi otli birikmaga tobelanishi ham mumkin: *Yoshi qirqlarga borib qolgan boʻlsa ham, oʻzini yaxshi saqlagan, pardoz-andozni joyiga qoʻygan koʻhlikina bir ayol viloyat sekretaridan tap tortmay,*

ancha dadil gapirdi (Odil Yoqubov, “Diyonat”). Mazkur gap tarkibida *oʻzini yaxshi saqlagan, pardoz-andozni joyiga qoʻygan* kabi sifatdosh oʻramlar uyushgan holda hokim boʻlak vazifasidagi ayol soʻzini har tomonlama aniqlab, maʼnosini kengaytirib kelgan.

Koʻpincha murakkab soʻz birikmalar tarkibida hokim boʻlak vazifasidagi soʻzlar alohida-alohida qoʻllanib, oʻz aniqlovchisi vazifasidagi soʻz bilan uyushiq holda ketma-ket kelishi ham mumkin: **Koʻksi orden-medallarga toʻlgan yigitlar gʻijim roʻmolga oʻralgan xotinlarini yetaklab, bolalarini opichlab bogʻ darvozasidan kirib kelardi** (Said Ahmad, “Ufq”). Jumlada *yigitlar, xotinlar* kabi hokim boʻlak vazifasidagi otlar oʻz aniqlovchilari bilan uyushib, alohida-alohida tushunchalarni ifodalaydigan uyushiq birikmalar hosil qilgan. Koʻpincha bunday atributiv munosabatdagi otli murakkab soʻz birikmalarni yozuvchilar personajning xulq-atvori, qiyofasi, xarakteri kabilar bilan bogʻliq turli xususiyatlarini ochib berish maqsadida keng qoʻllashadi. Yuqoridagi misollar tahlili shuni koʻrsatadiki, ism soʻz birikmalarining derivatsiyasi, asosan, konversiya va kontominatsiya usullari yordamida amalga oshib, derivatsiya jarayonini sifatdosh, ravishdosh shakllari, kelishik qoʻshimchalari, koʻmakchilar va oʻxshatish-qiyoslash shaklini yasovchi affikslar bajarib keladi.

5. Hokim boʻlagi ravish bilan ifodalangan soʻz birikmalari. Ravishli murakkab soʻz birikmalari sodda soʻz birikmalariga nisbatan ancha chegaralangan boʻlib asosan payt, oʻrin, miqdor maʼnolarini ifodalovchi ravishli murakkab birikmalarni hosil qiladi. Ular, oʻz navbatida, tobe boʻlak vazifasidagi soʻzlar bilan bitishuv va boshqaruv usullarida sintaktik aloqaga kirishadi. Masalan: *Koʻchada askarlar, har yoqqa gʻizillagan harbiy mashinalar koʻp boʻlishiga qaramay, bu yerda urushning qora vahimasi oz seziladi* (Said Ahmad, “Qorakoʻz majnun”). Bu gap tarkibidagi *koʻp* va *oz* ravishlari bilan ifodalangan yoyiq boʻlak gap kengaytiruvchilari sifatida qoʻllangan.

Hokim boʻlagi ravish bilan ifodalangan murakkab soʻz birikmalarining tobe boʻlagi feʼl shakllari yordamida yoyilib, oʻz hokim boʻlagi vazifasidagi ravish bilan bitishuvli aloqaga kirishadi. Ular gap tarkibida yoyiq holli birikmalar shaklida qoʻllanib, hokim boʻlak vazifasidagi soʻzni har tomonlama oydinlashtirib keladi. Masalan: *Faqat endi u mashina haydashdan boʻshagan paytda – oqshomlari yoki erta tongda toʻy-maʼrakalar uchungina non yopar edi* (Pirimqul Qodirov, “Uch ildiz”). Koʻrinadiki, gap tarkibida payt holi vazifasida kelgan *mashina haydashdan boʻshagan payt* murakkab soʻz birikmasi oʻrin-payt kelishigi qoʻshimchasi *-da* yordamida payt munosabatini anglatib kelgan. *Oqshomlari, erta tongda* kabi ajratilgan boʻlaklar ham payt munosabatini aniqroq ifodalashga xizmat qilgan. Demak, murakkab soʻz birikmalari tarkibidagi soʻzlarning yoyilishi asosan jumlada keltirilgan biror tushunchani yanada aniq ifodalash zarurati tugʻilganda yuz beradi. Ular gap tarkibida gapning ajratilgan boʻlagi vazifasida qoʻllanib, jumlaning shakli va maʼno jihatdan kengaytiradi. Baʼzan payt munosabati *zahoti, paytda, vaqtda* kabi ravishli birikmalar bilan ham keladi. Masalan: *Vazira kvartiraning qulfini oʻzining kaliti bilan ochib kirgan zahoti yoʻlakda shimini choʻtkalayotgan Abror koʻrindi* (Rahmat Fayziy, “Hazrati inson”). Mazkur gapda *oʻzining kaliti bilan ochib kirgan*

zahoti yo'lakda shimini cho'tkalayotgan Abror ko'ringani kabi ketma-ket yuz berayotgan holat tasvirlangan.

Ko'pincha ko'p, oz, mo'l kabi ravishlar hokim so'z vazifasida kelganida o'zidan oldin bir nechta so'zlarni qabul qilib, murakkab so'z birikmalarni hosil qiladi. Men ham varaqaning zararidan ko'ra foydasi ko'p bo'lsa kerak, deb o'ylayman, – dedi Oqchurin (Mirzakalon Ismoilii, "Farg'ona tong otguncha"). Ko'rinadiki, ravishli murakkab so'z birikmalari o'zidan oldin o'tli murakkab so'z birikmalarini qabul qiladi. Hatto ikki va undan ortiq to'ldiruvchili birikmalar uyushib, gap egasini to'ldiradi va u ko'p so'zi bilan ifodalangan kesim bilan predikativ munosabatga kirishadi. Shuningdek, ko'p so'zi uyushiq bo'laklardan keyin umumiy tarzda ham ishlatiladi. Bunda ikki yoki undan ortiq birikma uyushib, hokim bo'lak vazifasidagi ko'p so'zining ma'nosini kengaytiradi: *Rahbarning nimasi ko'p – majlisi, yig'ilishi, kechalari ishlashi, majlislarga tayyorgarlik ko'rishi ko'p* (Pirimqul Qodirov, "Olmos kamar").

Payt munosabati ifodalangan ravishli murakkab so'z birikmalarining tobe bo'lagi hokim so'z bilan boshqaruvli aloqaga kirishadi. Bu holat *beri, buyon, yaqin, uzoq, keyin, avval* kabi ravishlar bilan bayon qilinganda sodir bo'ladi: *U bu dardga duchor bo'lgandan buyon hech qachon ko'rgan emas. Hatto ancha keyin, olim bo'lib shaharga ko'chib ketganidan keyin ham ora-sira qishloqqa kelgan paytlarda, tepaga chiqib, tanho o'tirishni sevardi* (Odil Yoqubov, "Diyonat"). Demak, payt munosabatini ifodalagan murakkab so'z birikmalarining tobe bo'lagi hokim so'z vazifasidagi ravishlar bilan jo'nalish, chiqish kelishigi qo'shimchalari yordamida boshqaruvli aloqaga kirishadi.

Xullas, ravish turkumiga mansub so'zlar xuddi ot, sifat kabi boshqaruv, moslashuv, bitishuv usullari bilan yoyilib, murakkab so'z birikmalarining tobe qismini kengaytirib keladi. Umuman, o'zbek adabiy tilida ism so'z birikmalari bilan ifodalangan yoyiq gap bo'laklariga ko'p misollar keltirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Asqarova M. Predikativ munosabatti murakkab so'z birikmalarining ayrim xususiyatlari. // O'zbek adabiy tili taraqqiyoti masalalari. Nizomiy nomidagi TDPI asarlari. 1982.
2. Виноградов В.В. Исследования по русской грамматике: Изб.труды. – Москва: Наука, 1975.
3. O'zbek tili grammatikasi. 2-qism. – Toshkent: Fan, 1976.
4. G'ulomov A., Asqarova M. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – Toshkent: O'qituvchi, 1965.

Jobir ISMATILLOYEV,

Qarshi davlat universiteti

o'zbek mumtoz adabiyoti kafedrasida o'qituvchisi

MUNIS IJODIDA ELTUZARXON MADHI

Annotasiya. Maqolada Xorazm adabiy muhitining yirik namoyandalaridan biri, shoir, tarjimon, tarixnavis Shermuhammad Munis Xorazmiy ijodida o'z zamonasining ma'rifatparvar hukmdori Eltuzarxonning madh etilishi haqida so'z yuritiladi. Tadqiqotda Munis Xorazmiyning "Firdavs ul-iqbol" ("Baxt-u saodat jannati") tarixiy asari va shoir devonidan o'rin olgan qasidalaridan manba sifatida unumli foydalanildi.

Kalit so'zlari: qasida, "Firdavs ul-iqbol", Xorazm tarixnavislik maktabi, Munis Xorazmiy, Eltuzarxon, adabiy muhit.

Annotation. In this article, the praise of Eltuzar Khan, the enlightened ruler of his time, in the work of one of the leading representatives of Khorezm's literary environment, poet, translator, historian Shermuhammad Munis Khorezmi, was studied in detail. Munis Khorezmi's historical work "Firdavs ul-iqbal" ("Paradise of Bliss") and odes from the poet's book were usefully used as sources.

Keywords: qasida, "Firdavs ul-iqbal", Khorezm School of Historiography, Munis Khorezmi, Eltuzar Khan, literary environment.

Аннотация. В данной статье подробно изучено восхваление Эльтузар-хана, просвещенного правителя своего времени, в творчестве одного из ведущих представителей литературной среды Хорезма, поэта, переводчика, историка Шермухаммада Муниса Хорезми. В качестве источников были использованы исторический труд Муниса Хорезми ("Фирдавс уль-Икбал") (Рай блаженства) и оды из книги поэта.

Ключевые слова: касида, "Фирдавс уль-Икбал", Хорезмская школа историографии, Мунис Хорезми, Эльтузархан, литературная среда.

Temuriylar davlati barham topgach, Markaziy Osiyo hududida dastlab Buxoro, so'ngra Xiva xonligi yuzaga keldi. Xiva xonligini 1511–1770-yillar oralig'ida Chig'atoy avlodiga mansub xonlar boshqardi. XIX asr boshlarida xonlikda qo'ng'irotlar sulolasining mavqeyi ortib ketdi va bu sulola amalda hokimiyatni egalladi. Muhammad

Aminxon va Avaz Muhammadxon hokimiyatni inoq lavozimida boshqardi. 1804-yilda Avaz Muhammad vafot etgach, uning vorisi Eltuzarxon chingiziylardan soxta hukmdor tayinlanishiga barham berib, o'zini rasman xon deb e'lon qildi. U xonlikni juda qisqa muddat (1804–1806) boshqargan bo'lsa-da, Xorazm tarixi va madani-